

**PERAN PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN DALAM PERCEPATAN
PEMBANGUNAN JALAN PENGHUBUNG ANTAR KELURAHAN**
(Studi di Dinas Pekerjaan Umum Kota Tidore Kepulauan)

Oleh :

Rasid Pora¹, Abdulhalil Hi. Ibrahim² dan Mohd. Ridzal S. Tubuli³

ABSTRAK

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah Kota Tidore Kepulauan dalam percepatan pembangunan jalan penghubung antar kelurahan. Untuk mengkaji masalah dalam penelitian ini Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan teknik analisis data kualitatif. Teknik ini digunakan untuk menganalisis “*Peran Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Dalam Percepatan Pembangunan Jalan Penghubung Antar Kelurahan (Studi di Dinas Pekerjaan Umum Kota Tidore Kepulauan)*”.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*: Peran Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk percepatan pembangunan jalan penghubung antar kelurahan sudah dilakukan dengan cepat di beberapa kelurahan, hanya saja untuk jalan penghubung antar kelurahan Kalaodi menuju Fobaharu masih dalam proses tapi ditargetkan awal tahun 2020 harus sudah selesai. *Kedua*: Dalam hal pembangunan, baik itu pembangunan jalan ataupun pembangunan infrastruktur yang lainnya di Kota Tidore Kepulauan Dinas PU sudah sangat berperan dengan baik terhadap seluruh pembangunan infrastruktur yang ada di Kota Tidore Kepulauan, dan dalam hal pembangunan jalan penghubung antar kelurahan, dinas PU juga sudah sangat berperan, hal ini dapat dilihat dengan hampir 90% jalan di Kota Tidore Kepulauan sudah diperbaiki, namun untuk jalan penghubung antar kelurahan Kalaode Cabodeo dan Fobaharu itu masih dalam sirkus belum dibutas, tapi insa allah di awal tahun 2020 akan diselesaikan. *Ketiga*: Peran Dinas Pekerjaan Umum (PU) di Kota Tidore Kepulauan terkait dengan pembangunan jalan sudah sangat efektif, hal ini dapat dilihat dari pemakaian anggaran yang ada di Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk tahun 2019, sebagian besar diarahkan untuk pembangun jalan, namun untuk jalan penghubung antar kelurahan yang ada di Kalaode dan Fobaharu masi dalam tahapan penyelesaian, akan tetapi sudah kami targetkan unth harus diselesaikan di tahun 2020.

Kata Kunci: Peran, Pemerintah dan Pembangunan

^{1, 2, 3} Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

PENDAHULUAN

Jalan yang ada di kecamatan Kota Tidore Timur adalah katagori “jalan kota” yaitu jalan yang pembangunannya dan pemeliharaannya di danai oleh APBD Kota Tidore Kepulauan. Jalan tersebut menghubungkan antar kelurahan Cobodeo, kelurahan Kalaodi dan kelurahan Fobaharu. Sehingga itu koordinasi yang dimaksud adalah koordinasi pemerintah daerah Kota Tidore Kepulauan dalam pembangunan jalan Kota.

Pembangunan jalan penghubung antar kelurahan harus di ataur dalam Rencana Pembangunan (RP) Kota Tidore Kepulauan yang tentunya merupakan penjabaran visi, misi dan program pemerintah dalam periode tertentu yang disusun secara tepat sesuai dengan kebutuhan dan sumber daya yang dimiliki daerah tertentu secara berkesinambungan dan sistematis. Rencana pembangunan merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Rencana pembangunan (RP) adalah dokumen yang berisi tahapan pembangunan lima (5) tahun kedepan. RP juga merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun. Dalam penyusunannya, RPJM dilakukan secara komprehensif, terpadu dan menyeluruh, serta mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi pemangku kepentingan. Penyusunan RPJM Kota Tidore Kepulauan dimaksudkan untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah, efektif, efisien dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran

pembangunan yang telah ditetapkan oleh Wali Kota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan arahan Visi dan pemerintah Kota Tidore Kepulauan, serta memperhatikan berbagai aspirasi seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kota Tidore Kepulauan.

Sedangkan Tujuan penyusunan RPJM adalah untuk menjabarkan visi, misi, agenda pembangunan dan program Wali Kota Tidore Kepulauan ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari sesuai periode dan masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Tidore Kepulauan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Kota Tidore Kepulauan, APBD Propinsi Maluku Utara, APBN dan sumber dana lainnya.

Tujuan lainnya adalah mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar Pemerintah Provinsi SKPD, antar Pemerintah Kabupaten/Kota, serta antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Rancangan Program Kerja Daerah dijadikan sebagai tolok ukur untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, Menciptakan iklim pemerintahan yang aman dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan dan mengoptimalkan kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pembangunan jalan penghubung antar kelurahan Cobodeo, kelurahan Kalaodi dan kelurahan Fobaharu di Kecamatan Kota Tidore Timur harus mendapat perhatian yang serius dari pemerintah, dan instansi terkait, karena jalan merupakan kebutuhan masyarakat yang urgen karena berhubungan langsung dengan aktifitas masyarakat.

Untuk dapat mewujudkan hal tersebut maka, Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kota Tidore Kepulauan membutuhkan konsentrasi penuh instansi terkait untuk menentukan arah pembangunan daerah Kota Tidore Kepulauan kedepan sehingga program pembangunan yang disusun tersebut dapat merespon kebutuhan masyarakat sampai ke daerah terpencil sesuai dengan langkah prioritas pembangunan.

Agar dapat mencapai hal tersebut para staf dituntut meningkatkan kinerjanya, khususnya dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan. Kinerja aparatur merupakan suatu ukuran kesuksesan organisasi dalam meningkatkan pelayanannya terhadap masyarakat, namun dewasa ini banyak terjadi problem dalam kinerja pemerintah khususnya dalam perumusan prioritas pembangunan didaerah tertentu.

JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu peneliti berusaha memberikan pemahaman secara mendalam tentang obyek yang di teliti serta memberi gambaran yang jelas mengenai masalah yang berhubungan dengan penelitian.

Menurut Lexy J. Maleong (2001:3) penelitian deskriptif kualitatif yakni sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Yang diarahkan untuk menjelaskan hal-hal atau masalah yang terjadi dan digambarkan sesuai dengan fokus masalah penelitian.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Peran

Peranan berasal dari kata peran, berarti sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama. Peranan menurut Levinson sebagaimana dikutip oleh Soekanto (1982), sebagai berikut: Peranan adalah suatu konsep prihal apa yang dapat dilakukan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat, peranan meliputi norma-norma yang dikembangkan dengan posisi atau

tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

Menurut Biddle dan Thomas, peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Misalnya dalam birokrasi, perilaku pimpinan dalam birokrasi diharapkan bisa memberi anjuran, memberi penilaian, memberi sanksi dan lain-lain kepada bawahannya.

Peran memiliki arti main, sandiwara, seseorang yang sedang memainkan peranannya sebagai sandiwara. Peranan merupakan serangkaian perilaku yang di harapkan dilakukan oleh seseorang. Dalam bahasa organisasi, peranan di peroleh dari uraian jabatan (Dokumen tertulis yang memuat persyaratan-persyaratan dan tanggung jawab suatu pekerjaan). Konsep peranan sangat penting dalam organisasi karena peranan tersebut dapat diketahui jalur utama yang menghubungkan antara individu dan organisasi, peranan juga menampilkan sisi yang hidup dari suatu organisasi, dari peranan yang dimainkan oleh setiap petugas dan pejabat organisasi, kita akan mengetahui betapa kompleks dan sederhanannya organisasi tersebut.

B. Konsep Perencanaan

Menurut G.R Terry dalam Hasibuan (1986:94) adalah Perencanaan adalah fungsi manajer untuk menentukan yang akan datang, apa yang akan dilakukan oleh suatu kelompok atau seorang individu dan bagaimana tujuan-tujuan itu harus dicapai.

Selanjutnya perencanaan menurut James A.F Stoner (1992:200) mengemukakan Perencanaan adalah merupakan pekerjaan setiap pemimpin, sebelum dapat mengorganisasi, memimpin atau mengendalikan mereka harus membuat rencana yang memberikan maksud dan arah kepada organisasi dengan memutuskan apa yang harus dilakukan kapan dan bagaiman itu harus dilakukan dan siapa yang harus melakukannya.

Pengertian dari perencanaan tersebut, maka perencanaan merupakan suatu usaha tindakan-tindakan yang secara sadar dilakukan berdasarkan keputusan-keputusan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk dilaksanakan dimasa yang akan datang, berdasarkan fakta yang ada sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai dengan baik dan lancar sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Pengertian perencanaan menurut Bintoro Tjokroamidjodjo (1995:12) sebagai berikut : “perencanaan dalam arti seluas-luasnya tidak lain adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Oleh karena itu pada hakekatnya terdapat pada jenis kerja manusia”. Berdasarkan pendapat di atas, maka perencanaan merupakan suatu usaha atau tindakan-tindakan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan ini disusun secara sistematis sehingga tujuan dapat dicapai dengan baik.

Perencanaan pada azasnya berkisar pada dua hal, pertama ialah penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan konkret yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan, yang kedua ialah pilihan-pilihan diantara cara-cara alternatif yg efisien serta rasional guna mencapai tujuan tersebut.

Selanjutnya perencanaan menurut Stoner (1992:200) mengemukakan Perencanaan adalah merupakan pekerjaan setiap pemimpin, sebelum dapat mengorganisasi, memimpin atau mengendalikan mereka harus membuat rencana yang memberikan maksud dan arah kepada organisasi dengan memutuskan apa yang harus dilakukan kapan dan bagaimana itu harus dilakukan dan siapa yang harus melakukannya.

Berdasarkan kedua pendapat di atas peranan diatur oleh norma-norma yang berlaku, peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan pada fungsi,

penyesuaian diri dan sebagai proses, suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi serta merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

C. Konsep Pembangunan

Pembangunan (*development*) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh system sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya (Kristiadi 1994:77). Portes dalam Kristiadi (1994:45) mendefinisikan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Siagian (1994:49) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)”. Sedangkan Ginanjar Kartasasmita (1997:43) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”.

Pengertian *pembangunan* menjadi hal yang menarik untuk diperdebatkan. Dalam kontestasinya tidak ada satu disiplin ilmu yang paling tepat mengartikan kata *pembangunan*. Sejauh ini serangkaian pemikiran tentang pembangunan telah berkembang, mulai dari perspektif sosiologi klasik (Durkheim, Weber, dan Marx), pandangan Marxis, modernisasi oleh Rostow, strukturalisme bersama modernisasi memperkaya ulasan pendahuluan pembangunan sosial, hingga pembangunan berkelanjutan. Namun, ada tema-tema pokok yang menjadi pesan di dalamnya. Dalam hal ini, *pembangunan* dapat diartikan sebagai `suatu upaya terkoordinasi untuk

menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi (Nicholas, 2004:67). Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain. Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan (Kartasmita, 1997:21).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Dalam Percepatan Pembangunan Jalan Penghubung Antar Kelurahan

Sala satu bidang pembangunan yang sangat penting dan mutlak untuk ditingkatkan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dan daerah adalah pembangunan jalan. Dalam hal ini jalan merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Penting untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah. Sebagaimana diketahui bahwa, dilihat dari kewenangan dan sumber pembiayaannya, jalan dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu jalan nasional, jalan propinsi dan jalan Kabupaten/ Kota. Jalan nasional adalah jalan yang menghubungkan antar propinsi, yang biaya pembangunan dan pemeliharannya bersumber pada APBN; jalan propinsi adalah jalan yang menghubungkan antar Kabupaten/Kota yang pembangunan dan pemeliharannya di biayai oleh dana APBD Propinsi.

Sedangkan jalan Kabupaten/Kota adalah jalan yang menghubungkan antar kecamatan dalam wilayah kabupaten/Kota yang pembangunan dan pemeliharannya bersumber APBD Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Oleh karena objek penelitian ini adalah jalan di wilayah kelurahan maka, katagori jalan yang dimaksud adalah jalan yang menghubungkan antar kelurahan disuatu kecamatan.

Proses pelaksanaan pembangunan yang baik akan terselenggara apabila diawali dengan perencanaan yang baik pula, dengan perencanaan yang baik dan memperhatikan faktor pendukung dan pendorong akan mampu dilaksanakan oleh seluruh pembangunan serta dapat memenuhi semua kepentingan masyarakat. Untuk itulah proses perencanaan memerlukan keterlibatan masyarakat, yaitu melalui konsultasi publik (musyawarah). (Alisjahbana, 2011;12)

Pembangunan jalan penghubung antar kelurahan harus di ataur dalam Rencana Pembangunan (RP) Kota Tidore Kepulauan yang tentunya merupakan penjabaran visi, misi dan program pemerintah dalam periode tertentu yang disusun secara tepat sesuai dengan kebutuhan dan sumber daya yang dimiliki daerah tertentu secara berkesinambungan dan sistematis. Rencana pembangunan merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pembangunan jalan penghubung antar kelurahan Cobodoe, kelurahan Kalaodi dan kelurahan Fobaharu di Kecamatan Kota Tidore Timur harus mendapat perhatian yang serius dari pemerintah, dan instansi terkait, karena jalan merupakan kebutuhan masyarakat yang urjen karena berhubungan langsung dengan aktifitas masyarakat.

Untuk dapat mewujudkan hal tersebut maka, Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kota Tidore Kepulauan membutuhkan konsentrasi penuh instansi terkait untuk menentukan arah pembangunan daerah Kota Tidore Kepulauan kedepan sehingga program pembangunan yang disusun tersebut dapat merespon kebutuhan masyarakat sampai ke daerah terpencil sesuai dengan langkah prioritas pembangunan.

Berangkat dari uraian diatas, maka dibawah ini dapat dilihat wawancara penulis dengan **M. Ade Soleman**, selaku Kepala Dinas PU Kota Tidore Kepulauan sebagaimana hasil wawancaranya :

“Peran pemerintah Kota Tidore Kepulauan dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum untuk percepatan pembangunan jalan penghubung antar kelurahan sudah kami lakukan dengan cepat di beberapa kelurahan, hanya saja untuk jalan penghubung antar kelurahan Kalaodi menuju Fobaharu masih dalam proses tapi ditargetkan awal tahun 2020 haru sudah selesai, (Wawancara Tanggal 8 Juli 2019 di Ruang Kerjanya).

Peran pemerintah Kota Tidore Kepulauan dalam hal ini Dinas PU dalam hal percepatan pembangunan jalan penghubung antar kelurahan sudah dilakukan dengan baik dan cepat hanya saja untuk jalan penghubung antar kelurahan Kalaodi menuju Fobaharu masih dalam proses, namun sudah ditargetkan agar dapat diselesaikan pada awal tahun 2020.

Senada dengan apa yang disampaikan diatas, berikut ini juga dapat dilihat hasil wawancara penulis dengan **Abd. Karim Moh Saleh**, selaku sekretaris Dias PU Kota Tidore Kepulauan sebagaimana hasil wawancaranya :

“Dalam hal pembangunan, baik itu pembangunan jalan atau pembangunan infrastruktur yang lainnya di Kota Tidore Kepulauan kami di Dinas PU sudah sangat berperan dengan baik terhadap seluruh pembangunan infrastruktur yang ada di Kota Tidore Kepulauan, dan dalam hal pembangunan jalan penghubung antar kelurahan, kami dinas PU juga sudah sangat berperan, hal ini dapat dilihat dengan hampir 90% jalan di Kota Tidore Kepulauan sudah diperbaiki, namun untuk jalan penghubung antar kelurahan Kalaode Cabodeo dan Fobaharu itu masih dalam sirkus belum dibutas, tapi insa allah di awal tahun 2020 akan diselesaikan, (Wawancara Tanggal 8 Juli 2019 di Ruang Kerjanya).

Pembangunan infrasuturuktur baik itu yang berkaitan dengan pembangunan jalan ataupun pembangunan lainnya yang ada di Kota Tidore Kepulauan pemerintah dalam

hal ini dinas PU sudah sangat berperan dengan baik terhadap seluruh pembangunana infrasturuktur yang ada di Kota Tidore Kepulauan, namun dalam hal pembangunan jalan penghubung antar kelurahan dinas PU juga sudah sangat berperan, hal ini dapat dilihat degan hampir 90% jalan yang ada Kota Tidore Kepulauan sudah diperbaiki, namun untuk jalan penghubung antar kelurahan Kalaode Cabodeo dan Fobaharu itu masih dalam sirkus belum dibutas, namun akan diselesaikan pada awal tahun 2020.

Pembangunan jalan penghubung antar kelurahan yang ada di Kota Tidore Kepulauan sudah hampir seluruhnya di butas, namun untuk jalan penghubung antara Kalaode dan Fobaharu masi dalam proses, namun ditargetkan di awal tahun 2020 harus sudah selesai dan sudah harus di butas. Dinas Pekerjaan Umum (PU) sudah berperan aktif dalam seluruh proses pembangunan yang ada di Kota Tidore Kepulauan, dan sala satunya adalah pembangunan jalan dan jembatan, hal ini dapat dibuktikan dengan anggaran yang ada di Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk tahun 2019 itu lebih besar diarahkan di pembangunan jalan dan jembatan.

KESIMPULAN

1. Peran pemerintah Kota Tidore Kepulauan dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk percepatan pembangunan jalan penghubung antar kelurahan sudah kami lakukan dengan cepat di beberapa kelurahan, hanya saja untuk jalan penghubung antar kelurahan Kalaodi menuju Fobaharu masih dalam proses tapi ditargetkan awal tahun 2020 haru sudah selesai
2. Dalam hal pembangunan, baik itu pembangunan jalan ataupun pembangunan infrastruktur yang lainnya di Kota Tidore Kepulauan Dinas PU sudah sangat berperan dengan baik terhadap seluruh pembangunan infrastruktur yang ada di Kota Tidore Kepulauan, dan dalam hal pembangunan jalan penghubung antar kelurahan, kami dinas PU juga sudah sangat berperan,

- hal ini dapat dilihat dengan hampir 90% jalan di Kota Tidore Kepulauan sudah diperbaiki, namun untuk jalan penghubung antar kelurahan Kalaode Cabodeo dan Fobaharu itu masih dalam sirkus belum dibutas, tapi insa allah di awal tahun 2020 akan diselesaikan
3. Peran Dinas Pekerjaan Umum (PU) di Kota Tidore Kepulauan terkait dengan pembangunan jalan dan jembatan sudah sangat efektif, hal ini dapat dilihat dari pemakaian anggaran yang ada di Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk tahun 2019, sebagian besar diarahkan untuk pembangun jalan dan jembatan, namun untuk jalan penghubung antar kelurahan yang ada di Kalaode dan Fobaharu masi dalam tahapan penyelesaian, akan tetapi sudah kami targetkan untuh harus diselesaikan di tahun 2020.

SARAN

1. Agar peran pemerintah Kota Tidore Kepulauan dalam hal percepatan pembangunan jalan penghubung antar kelurahan dapat berjalan dengan baik dan efektif sesuai dengan rencana maka diperlukan pemimpin yang dapat mengkoordinir dan mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja terhadap pegawai di kantornya sehingga dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.
2. Disarankan Kepala Dinas PU agar supaya lebih meningkatkan lagi koordinasi dengan aparaturnya agar percepatan pembangunan jalan penghubung antar kelurahan dapat berjalan sesuai dengan harapan kita semua.
3. Disarankan kepada Kepala Dinas PU supaya selalu melakukan pengawasan terhadap aparaturnya sehingga dapat meningkatkan kinerja aparaturnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bintoro Tjokroamojo, 1984. Pengantar Administarasi Pembangunan, LP3ES, Jakarta
- Frank, Andre Gunder. (1984). "*Sosiologi Pembangunan dan Keterbelakangan Sosiologi*". Jakarta: Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial.
- Kartasasmita, Ginanjar, *Administrasi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta, 1997.
- Kristiadi, *Administrasi/Manajemen Pembangunan*, LAN, Jakarta, 1994
- Moleong J. Lexy, 2001.*Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Nurman, 2015, *Starategi Pembangunan Daerah*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 1982.
- _____ 2001 : Pengantar Sosiologi. Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta